

Soil Profile Description Sheet

Site		El Guayabo																				
Date: 5/03/2016	UTM hor (x): 719831	Mapa No. 01	Clima: seco		Uso del suelo/vegetación: Bosque secundario caducifolio					Forma del terreno: plano		Paisaje: Fluvial Lomerio bajo										
Author: Efraín Vizuela Jaramillo	UTM ver (y): 2988909	m.s.n.m.:341	Epoca seca	°C: 33.4	delta °C					Inclinación: 0.5-5-16-40 °		Parental Material: Volcano sedimentario										
Estado del tiempo: nublado	Precipitation (mm): 0	Frecuencia y duración de periodos húmedos			DAC: 0					Exposición:		Evidencia de erosión: si										
		F: 0	D: 0																			
Depth (cm)	Texture:	Stoniness (Vol %)	Color (húmedo)	pH (CaCl ₂)	O. M (%)	O. M (%) (laboratory)	P (Kg/h)	NO ₃ -N (Kg/h)	NH ₄ -N (Kg/h)	CaCO ₃ (%)	Humidity	Structure			Aggregate stability	Pores	B. D	B. D (laboratory)	Root Density	Limit	Horizon	
												Type	Size	Grade								
0-20	RA	0	5YR-3-2	6	3.5	3.6	61.09	37.27	40.37	0	Muy seca	5	subangular	grueso	moderado	mediana	pocos medianos, muchos finos, tubulares	1.6	0.99	alta	-	Ah
20-42	RA	1	5YR-3-3	6	2.8	2.8	27.93	37.09	35.14	0	Muy seca	5	subangular	grueso	moderado	baja	pocos gruesos, pocos medianos, vesiculares	1.6	1.13	mediana	claro	C
42-50	CRA	30	5YR-4-4	5.5	2	1.4	4.61	12.20	8.13	0.5	Fresca	3	grano	media	sin estructura	-	muchos grandes, tubulares	1.6	0.81	muy baja	claro	C1
50-65	RA	30	5YR-3-2	5.5	3	1.6	9.74	24.02	17.70	0.5	Fresca	3	subangular	finas	debil	muy baja	carbono, muchos grandes, interestriciales	1.4	1.07	muy baja	claro	C2
65-75	CA	0	5YR-4-6	5	4.5	0.6	3.66	14.95	12.46	0.5	Fresca	3	subangular	finas	debil	muy baja	pocos grandes, muchos finos, interestriciales	1.2	1.06	baja	difuso	2Ah
75-83	RA-R	2	5YR-2.5-2	6	4.5	1.2	6.54	13.46	12.67	0	Fresca	3	angular	grueso	fuerte	muy baja	carbono, pocos finos, tubulares	1.4	1.26	mediana	difuso	3Ah
83-90	CA	2	5YR-3-3	5.5	3	1.4	7.33	12.25	10.09	0.5	Fresca	3	subangular	grueso	moderado	muy baja	muchos finos, pocos medianos, tubulares	1.4	1.31	mediana	difuso	Ag
90-96	CR	0	5YR-2.5-1	5.5	5	0.6	1.90	10.70	10.07	0.5	Húmeda	2	angular	bloques	moderado	alta	muchos finos, tubulares	1.2	1.33	baja	claro	Ag
96-115	CRA	0	5YR-3-4	5	2	0.4	4.73	32.50	26.77	0.5	Húmeda	2	subangular	bloques	debil	muy baja	muchos medianos, pocos grandes, tubulares	1	1.28	mediana	claro	2C2
115-135	CA	80	5YR-4-4	5	2	0.7	30.33	27.56	21.66	0.5	Húmeda	2	grano	media	sin estructura	-	pocos grandes, muchos finos, tubulares	1.6	1.25	-	difuso	3C2
135-150	RA	90	5YR-4-1	5	-	-				0	Húmeda	2									difuso	4C2
Prof. de desarrollo: 150 cm												Soil Classification: Fluvisol Thapptomólic (Debido a que presenta un horizonte mólico enterrado dentro de los primeros 100 cm)										
Prof. max. de raíces: 115cm																						

Soil Profile Picture

Soil Profile Description Sheet

Site		El Halcon																				
Date: 01/04/2016	UTM hor (x):	Mapa No. 02	Clima: Seco		Uso del suelo/vegetación: Bosque Secundario Caducifolio					Forma del terreno: Plano		Paisaje: Fluvial Lomerio bajo										
Author: Efraín Vizuela Jaramillo	UTM ver (y):	m.s.n.m.:335	Epoca seca	°C: 33.4	delta °C					Inclinación: 40		Parental Material: Volcano sedimentario										
Estado del tiempo: Nublado	Precipitation (mm): 0	Frecuencia y duración de periodos húmedos			DAC: 0					Exposición:		Evidencia de erosión: Si										
		F: 0	D: 0																			
Depth (cm)	Texture:	Stoniness (Vol %)	Color (wet)	pH (CaCl ₂)	O. M (%)	O. M (%) (laboratory)	P (Kg/h)	NO ₃ -N (Kg/h)	NH ₄ -N (Kg/h)	CaCO ₃ (%)	Humidity	Structure			Aggregate stability	Pores	B. D	B. D (laboratory)	Root Density	Limit	Horizon	
												Type	Size	Grade								
0-7	RA	<2	5YR-3-2	5	5.6	2.6	19.10	8.03	6.31	0.05	Fresca	3	Subangular en bloques	Muy gruesa	Moderado	Muy baja	Finos comunes, pocos medianos, tubulares	1.8	1.04	Mediana	Gradual uniforme	Ah
7-26	RA	>75	5YR-2.5-2	5	5.6	2.2	20.04	20.33	15.25	0.05	Húmeda	2	Subangular en bloques	Gruesa	Fuerte	Muy baja	Pocos muy finos, vesiculares y tubulares	1.9	1.13	Muy alta	Claro uniforme	C
26-35	RA	50-75	5YR-3-2	7	3.6	1.2	7.36	13.38	11.02	2-10	Seca	4	Subangular en bloques	Gruesa	Moderado	Muy baja	Pocos muy finos, tubulares	1.8	1.11	Mediana	Gradual uniforme	C1
35-45	CR	25-50	5YR-5-3	7	2.7	1.4	3.15	13.20	11.44	25-50	Seca	4	Subangular en bloques	Muy gruesa	Débil	Muy baja	Muchos micro, pocos muy finos, tubulares	1.6	1.12	Nula	Difuso irregular	C2
45-63	CA	50-75	5YR-6-3	7	2.1	1.2	13.67	17.54	16.08	25-50	Fresca	3	Subangular en bloques	Fina	sin estructura	Muy baja	Pocos muy finos, tubulares	1.8	1.03	Nula	Gradual irregular	C3
63-80	RA	>75	5YR-6-2	6	4.3	1	5.04	47.89	38.03	>50	Fresca	3	Angular en bloques	Fina	Débil	Muy baja	Pocos muy finos, tubulares	1.6	1.05	Baja	Gradual irregular	C4
80-100	Material Parental									25-50											Nula	R
Prof. de desarrollo: 100 cm												Soil Classification: Fluvisol Calcáreo (Es calcáreo entre 20 y 50 cm desde la superficie. Encontramos CaCO ₃ después de los 26 cm de profundidad.)										
Prof. max. de raíces: 80 cm																						

Soil Profile Picture

